

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 146 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

ARIMA MODELLARI YORDAMIDA JISMONIY SHAXSLARNING XORIJIY PUL O'TKAZMALARI KO'SATKICHINI PROGNOZLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATIDA)

Davranov Odil Jumanazarovich

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0000-5907-2672

Annotatsiya: Maqolada asosiy e'tibor ARIMA modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o'tkazmalari ko'satkichini prognozlashtirish jarayoniga qaratilgan. Boks-Jenkins usulini qo'llagan holda mavsumiy integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha model qurilgan. Natijada vaqtli qator statsionarligi tekshirilib, SARIMA(0,2,2),(2,2,2)₄ modeli tuzilgan. Model ahamiyatligi MAPE bo'yicha hamda parametrlari statistik ahamiyatligi esa Fisherning z mezon bilan baholangan. Qoldiqlar normal taqsimot qonuniga bo'ysunishi hamda ularda avtokorrelatsiya mavjud emasligi o'rganilgan. Natijada modeldan foydalanib, 2028-yilga qadar pul o'tkazmalari hajmining prognoz qiymatlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ADF test, ACF, PACF, model, ARIMA, SARIMA, MAPE, Fisher, avtokorrelatsiya.

Abstract: In this article, using ARIMA models, the indicator of the number of passengers transported by road in Surkhondaryo region is predicted. Initially, the stationarity of the time series was investigated and the SARIMA(0,2,2),(2,2,2)₄ model was constructed. The significance of the model was assessed using MAPE, and the statistical significance of its parameters was assessed using Fisher's z-test. The absence of autocorrelation in the residues was studied. As a result, forecast values were developed until 2028.

Key words: ADF test, ACF, PACF, model, ARIMA, SARIMA, MAPE, Fisher, constant.

Аннотация: В данной статье с помощью моделей ARIMA прогнозируется показатель количества пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом в Сурхандарьинской области. Первоначально была исследована стационарность временного ряда и построена модель SARIMA (0,2,2),(2,2,2)₄. Значимость модели оценивалась с помощью MAPE, а статистическая значимость ее параметров оценивалась с помощью z-критерия Фишера. Было изучено отсутствие автокорреляции в остатках. В результате были разработаны прогнозные значения до 2028 года.

Ключевые слова: ADF test, ACF, PACF, модель, ARIMA, SARIMA, MAPE, Фишер, автокорреляция.

KIRISH

Jahon iqtisodiyoti rivojlanib, mamlakatlararo integratsion aloqalar kuchayib borgan sari, mehnat migratsiyasi ham tobora intensivlashib bormoqda. Rivojlangan mamlakatlar va iqtisodiy qoloq mamlakatlar o'rtasidagi farqlarning uzluksiz oshib borayotgani ushbu jarayonlarni jadallashtirishga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Chunki mehnat migratsiyasi, kishilik jamiyati taraqqiyotining hozirgi bosqichida, migratsiyaning o'ziga munosib ish va yuqori daromad topish maqsadida amalga oshiriladigan alohida turi bo'lib, iqtisodiyoti og'ir ahvolda bo'lgan kam rivojlangan mamlakatlarda bandlik va ish haqidagi o'tkir muammolarni hal etishning asosiy vositalaridan biriga aylanmoqda.

BMTning ma'lumotlariga ko'ra, hozirda yer yuzida 1.1 milliarddan ortiq odam qashshoqlikda kun kechiradi va ularning deyarli yarmi 455 million kishi mojaro yoki beqarorlik mavjud bo'lgan mamlakatlarda yashaydi. Kambag'allik va qashshoqlikka qarshi kurashish BMT kun tartibidagi asosiy masalalardan hisoblanadi.

Bu borada tashkilot tomonidan bir qator muhim ishlar amalga oshirilgan. Xususan, 1992-yilda BMT Bosh assambleyasining 47G'196 rezolyutsiyasi asosida 17-oktyabr – Xalqaro qashshoqlikka barham berish kuni sifatida belgilangan.

Hududiy rivojlanish uchun xorijiy pul o'tkazmalari yordamida strategiyalar ishlab chiqish, asosan, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va aholining turmush darajasini oshirishga qaratilgan. Xorijiy pul o'tkazmalari nafaqat daromad manbai bo'lib, balki mahalliy iqtisodiyotga muhim ta'sir ko'rsatadi.

2024-yilda O'zbekistonga xorij davlatlaridan pul o'tkazmalari hajmi o'tgan yilga nisbatan 3,4 mlrd dollarga yoki 30%ga oshdi. Jami 14,8 mlrd AQSH dollari mablag'larning 77%i yoki 11,5 mlrd AQSH dollari Rossiya Federatsiyasiga to'g'ri keladi, bu o'tgan yilning shu davrga nisbatan 29 % ga oshganini ko'rsatadi. Undan keyingi o'rinlarni Qozog'iston (795 mln dollar), AQSh (577 mln. dollar), Janubiy Koreya (534 million dollar), Turkiya (405 million dollar) va Buyuk Britaniya (135 million dollar) kabi mamlakatlardan amalga oshirilgan. Joriy yilda ham pul o'tkazmalari fundamental trendi doirasida o'sib borishi va aholi daromadlari o'sishiga ijobiy hissa qo'shishi kutilmoqda. Shu bilan birga, ish haqi va transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmining yuqori o'sishi aholi real daromadlari 8,1 foizga oshishiga xizmat qildi. Bu esa yuqori iqtisodiy faollik fonida kelgusi oylarda ham yalpi talabni qo'llab-quvvatlovchi ta'sirga ega bo'lib, bazaviy inflyatsiyaga oshiruvchi bosim yaratishi mumkin. Makroiqtisodiy prognozlarga ko'ra, 2025 yil yakunlari bo'yicha yalpi ichki mahsulotning real o'sishi 6 foiz atrofida bo'lishi kutilmoqda. Iqtisodiy o'sishning asosiy omillari bo'lib yuqori iqtisodiy faollikning davom etishi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy va mahalliy investitsiyalar hajmining oshib borishi xizmat qiladi. [3]

Ma'lumki vaqtli qatorlar bo'yicha prognoz qilishning bir qancha usul va yondashuvlari mavjud. Odatda iqtisodiy jarayonlarni prognozlashda vaqtli qatorlardan mavsumiylik, trend va tasodifiy tarkibiy qismlar ajratib olinadi, shuningdek lag o'zgaruvchilar ta'siri o'rganiladi va hokazo. Ammo ba'zan an'anaviy usullar qo'llanilganda qoldiqlarda avtokorrelyatsiya va boshqa bog'liqliklar mavjud bo'lishi mumkin. Aynan shu kabi jarayonlarni prognozlashda Boks va Jenkins tomonidan 1970 yilda taklif qilingan integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha (Autoregressive Integrated Moving Average - ARIMA) modeli qo'l keladi. [4]

Ushbu tadqiqotda mavsumiy integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average - SARIMA) modeli yordamida Surxondaryo viloyatida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o'tkazmalari ko'satkichini dinamikasi prognoz qilinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi . Mazkur mavzuga oid ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan "Xorijiy pul o'tkazmalarini takomillashtirish" va unga bog'liqlik tushunchalar ko'pchilik xorij va o'zbek iqtisodchi olimlari tomonidan ilmiy asoslanib, iqtisodiy termin sifatida foydalanib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.04.2024-yildagi "Mehnat migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish hamda xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-59-son'li Farmonida mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solish va migrantlarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bo'lib farmonga muvofiq, "Xorijda ish" mehnat migratsiyasi elektron dasturiy majmuasi orqali fuqarolar xorijda ishga joylashishlari mumkin. Shuningdek, kompensatsiyalarni olish uchun arizalar elektron tarzda yoki bevosita Agentlikka taqdim etilishi belgilangan. Bu esa pul o'tkazmalarini amalga oshirish jarayonlarini soddalashtirishga xizmat qiladi. [1]

Xorijiy pul o'tkazmalarini rivojlantirish bo'yicha ekonometrik modellarini tuzish va istiqbollarni prognozlash bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan mamlakatimiz tadqiqotchi olimlaridan R.Nabiyev, T.Saydullayev, A.Abduqahhorov va boshqalarning ilmiy-tadqiqot ishlarini ko'rsatib o'tish mumkin.

R.Nabiyev (2010) Migratsiya va xorijiy pul o'tkazmalarining qishloq xo'jaligi hamda mahalliy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganib chiqqan. Hamda mintaqaviy iqtisodiyotdagi xorijiy pul oqimlarini tahlil qilgan.

T.Saydullaev (2020) Xorijiy pul o'tkazmalarining O'zbekiston mintaqalaridagi ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rgangan, hamda pul o'tkazmalarining qashshoqlikni kamaytirishdagi roli va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rnini tahlil qilgan.

A.Abduqahhorov (2015) Xorijiy pul o'tkazmalari oqimlarini statistik tahlil qilish va prognozlashtirish bilan birga Migratsiya va xorijiy pul o'tkazmalari bo'yicha ekonometrik modellashtirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borgan.

Xorijlik olimlardan Dilip Ratha (2000) Jahon Bankining yetakchi iqtisodchilaridan biri bo'lib, migratsiya va pul o'tkazmalari oqimlari bo'yicha ko'plab ilmiy ishlarga mualliflik qilgan. Uning tadqiqotlari, xususan, pul o'tkazmalari oqimlarining qabul qiluvchi mamlakatlarning iqtisodiyotiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan.[5]

Hein de Haas (2007) Migratsiya, xorijiy pul o'tkazmalari va ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rgangan bo'lsa H.Richard, Jr. Adamslar (2003) Pul o'tkazmalari va ularning qashshoqlikni kamaytirishdagi roli bo'yicha tadqiqot olib borishgan. [6-7]

Ammo yuqorida qayt etilgan tadqiqotlarni tadqiq etish hamda tadqiqotlarda xorijiy pul o'tkazmalari statistikasi hajmini prognoz qilish yetarli darajada o'rganilmagan. Shu nuqta nazardan bugungi kunda xorijiy pul o'tkazmalari hajmi istiqbolini prognozlash masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-6868721>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda muallif tomonidan tahlil yondashuv qilingan. Jarayinda ilmiy abstraksiyalash, ekonometrik, ARIMA modeli, kuzatuv, tizimli tahlil, analiz, sintez, induksiya, deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kuzatuvlar yordamida olingan iqtisodiy vaqtli qatorlar kamdan-kam holatlarni hisobga olmaganda odatda statsionar bo'lmaydi. Bunday vaqtli qatorlarda vaqtga bog'liq bo'lgan tasodifiy bo'lmagan tarkibiy qismlar mavjud bo'ladi. Agar vaqtli qatorning tasodifiy qoldirlari statsionar qatorni tashkil etsa, u holda vaqtli qator statsionar bo'lmagan qatorni tashkil etadi. Bunday qatorlarni tavsiflashda integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha (Autoregressive Integrated Moving Average - ARIMA) modeli qo'llanildi.

ARIMA modellari integratsiyalashgan vaqtli qatorlarni modellashtirishga imkon beradi. Agar vaqtli qator statsionar bo'lmasa va uning d -tartibli farqlari statsionar qatorni tashkil etsa, u holda ushbu vaqtli qator d -tartibli integratsiyalashgan hisoblanadi (ru.wikipedia.org, 2021). Boshqacha qilib aytganda, agar vaqtli qator statsionar bo'lmasa, ARIMA model tuzish uchun uning d -tartibli (statsionar bo'lgunga qadar) farqlariga o'tiladi.

ARIMA modeli odatda ARIMA (p,d,q) kabi ifodalaniib, p – avtoregressiya tartibini, q – sirg'aluvchi o'rtacha tartibini va d - farqlar tartibini bildiradi. Model quyidagi umumiy ko'rinishga ega:

$$\Delta^d Y_t = c + \sum_{i=1}^p \alpha_i \Delta^d Y_{t-1} + \sum_{j=1}^q \beta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Bu yerda c, α_i, β_j – model parametrlari, Δ^d - d tartibli farqlar operatori (masalan, $\Delta^1 Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ – birinchi tartibli farqlar) (ru.wikipedia.org, 2021).

Modelni baholashda dastavval vaqtli qatorning statsionar ekanligi tekshiriladi. Agar u statsionar bo'lmasa vaqtli qatorning birinchi farqlariga o'tiladi, agar u turg'un bo'lsa navbatdagi bosqichga kirishiladi.

Modelni baholash uchun quyidagi bosqichlarni amalga oshirish zarur:

Modelni identifikatsiya qilish;

Model parametrlarini baholash va uning adekvatligini tekshirish;

Prognoz qilish (T.A. Dubrova, 2003).

2014-yil I chorak- 2024-yil IV chorak davri bo'yicha Surxondaryo viloyatiga jismoniy shaxslar tomonidan kelib tushgan xorijiy pul o'tkazmalari hajmi.

1-jadval.

1-jadval. Yillar	Choraklar	Y_t	Yillar	Choraklar	Y_t	Yillar	Choraklar	Y_t	Yillar	Choraklar	Y_t
2014-yil	I chorak	50,32546	2017-yil	I chorak	68,45621	2020-yil	I chorak	79,91095	2023-yil	I chorak	146,395
	II chorak	65,21632		II chorak	87,32654		II chorak	119,1621		II chorak	190,016
	III chorak	70,41237		III chorak	95,23463		III chorak	147,1867		III chorak	221,015
	IV chorak	79,3584		IV chorak	110,7369		IV chorak	151,006		IV chorak	230,081
2015-yil	I chorak	48,45682	2018-yil	I chorak	72,92396	2021-yil	I chorak	129,539	2024-yil	I chorak	163,9624
	II chorak	67,12563		II chorak	97,15692		II chorak	150,5101		II chorak	218,5184
	III chorak	75,3249		III chorak	122,5902		III chorak	191,185		III chorak	258,5876
	IV chorak	83,24591		IV chorak	102,08		IV chorak	180,2765		IV chorak	271,4956
2016-yil	I chorak	50,42189	2019-yil	I chorak	88,19329	2022-yil	I chorak	110,7012			
	II chorak	69,23456		II chorak	119,3585		II chorak	202,425			
	III chorak	77,14563		III chorak	149,8705		III chorak	240,1786			
	IV chorak	85,44353		IV chorak	134,5879		IV chorak	210,7489			

1-jadvaldagi ma'lumotlar asosida Surxondaryo viloyati Markaziy bank boshqarmasining rasmiy saytidan olingan ma'lumotlarga tayanib, ularning dinamikasi grafik tarzda taqdim etilgan.

2014-yildan 2024-yilgacha xorijiy pul o'tkazmalari hajmi muttasil o'sib, o'rtacha yillik o'sish sur'ati 10-12% atrofida bo'lganini ko'rishimiz mumkin. 2020-yildan keyin esa sezilarli darajada o'sish kuzatilgan. Bu pandemiya davrida xorijdan ishlayotgan mehnat migrantlarining oila-a'zolariga qo'llab-quvvatlovni oshirishi bilan izohlanadi. 2024-yilda o'tkazmalar hajmi 2014-yilga nisbatan qariyb 5,4 barobarga oshganini ko'rishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. 2014-2024 yillarda Surxondaryo viloyatiga jismoniy shaxslar tomonidan kelib tushgan xorijiy pul o'tkazmalari hajmi (mrdl so'm).

1-rasmda 2014-2016 yillar oralig'ida o'sish sekinlashganini ko'rishimiz mumkin, bunga sabab sifatida global iqtisodiy qiyinchiliklar yoki ayrim mehnat bozorlarida cheklovlar joriy etilgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. 2021-yildan keyin esa pul o'tkazish hajmi yanada tezlashgan, bu xalqaro mehnat migratsiyasi oqimining tiklanishi va texnologik innovatsiyalar orqali o'tkazmalar qulaylashishi bilan bog'liqdir (2-rasm).

2-rasm. Vaqtli qator farqlari chizmasi.

Dastlab Surxondaryo viloyatida jismoniy shaxslar tomonidan xorijiy davlatlardan o'tkazilgan pul o'tkazmalari ko'rsatkichi vaqtli qatorining statsionarliligini aniqlaymiz. Odatda statsionar vaqtli qatorlar o'rtachalari o'zgarmas bo'ladi. 2-rasmdan ko'rinib turibdiki, qatorning o'rtachalari o'zgarmas emas. Shu sababli birinchi farqlarning statsionarliligini tekshiramiz, ya'ni modelning integratsiyalanganlik darajasi $d=1$ bo'ladi (3-rasm).

3-rasm. Vaqtli qatorning birinchi farqlari chizmasi.

3-rasm vaqtli qator 0 qiymat atrofida “tebranayotganini” ko‘rish mumkin. Shuning bilan birga aniq trend mavjud emasligi aniqlangan va vaqtli qator statsionar degan taxmin ilgari surildi. Buni aniqlash uchun yana Dickey-Fyuller testidan foydalanamiz (4-rasm).

Расширенный тест Дики-Фуллера для y тест. начиная с 9 лагов, критерий AIC
 объем выборки 35 нулевая гипотеза единичного корня: $a = 1$
 тест без константы
 включая 8 лага(-ов) для $(1-L)y$
 модель: $(1-L)y = (a-1)y(-1) + \dots + e$
 оценка для $(a - 1)$: 0,125076
 тестовая статистика: $\tau_{nc}(1) = 2,31465$
асимпт. p-значение 0,9955
 коэф. автокорреляции 1-го порядка для e : 0,020
 лаг для разностей: $F(8, 26) = 18,000 [0,0000]$
 тест с константой
 включая 8 лага(-ов) для $(1-L)y$
 модель: $(1-L)y = b_0 + (a-1)y(-1) + \dots + e$
 оценка для $(a - 1)$: 0,0876543
 тестовая статистика: $\tau_{c}(1) = 1,14358$
асимпт. p-значение 0,9979
 коэф. автокорреляции 1-го порядка для e : 0,003
 лаг для разностей: $F(8, 25) = 15,748 [0,0000]$

4-rasm: Kengaytirilgan Dickey-Fyuller testi natijalari.

4-rasmga ko‘ra p ning qiymati $p=0.05$ ahamiyatlilik darajasidan katta. Shu sababli 1-farqlar statsionar emas. Demak $d=2$, boshqa farqlar tekshirilmaydi.

Endi navbatdagi bosqichda korrelogramma ko‘zdan kechiriladi (5-rasm).

5-rasm: Vaqtli qator avtokorrelyatsiya va xususiy avtokorrelyatsiya funksiyalari korrelogrammasi.

5-rasmga ko'ra jarayon avtoregressiyaga hos bo'lib, ACF eksponentsial tarzda kamayib borayapdi hamda PACF da esa 4 lag dan keyin uzilish sodir bo'lgan. Shu sababli quyidagi model tartibiga to'xtalish mumkin:

$$\text{ARIMA}(0, 2, 2) \quad (2)$$

(2) ni modellashtirishda dastlab o'zgarasli model baholandi: Ammo quyidagi jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki model parametrlari ahamiyatli bo'lmadi (2-jadval)

2-jadval: ARIMA modellarini baholash natijalari.

Модель 2: ARIMA, использованы наблюдения 2016:3-2024:4 (T = 34)					
Зависимая переменная: $(1-L)^2(1-L_s)^2 y$					
Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессииана					
	Коэффициент	Ст. ошибка	z	p-значение	
const	-0,0303191	0,0289727	-1,046	0,2953	
Phi_1	-0,605965	0,184730	-3,280	0,0010 ***	
Phi_2	-0,537149	0,179731	-2,989	0,0028 ***	
theta_1	-1,70419	0,307977	-5,533	<0,0001 ***	
theta_2	0,704190	0,293958	2,396	0,0166 **	
Theta_1	-1,25913	0,351429	-3,583	0,0003 ***	
Theta_2	0,999858	0,474538	2,107	0,0351 **	
Среднее завис. перемен	-0,912339	Ст. откл. завис. перемен		69,58249	
Среднее инноваций	0,740952	Ст. откл. инноваций		11,89601	
R-квадрат	0,956778	Исправ. R-квадрат		0,949060	
Лог. правдоподобие	-149,9097	Крит. Акаике		315,8195	
Крит. Шварца	328,0304	Крит. Хеннана-Куинна		319,9837	
	Действительная часть	Мнимая часть	Модуль	Частота	
AR (сезонные)					
Корень 1	-0,5641	-1,2424	1,3644	-0,3178	
Корень 2	-0,5641	1,2424	1,3644	0,3178	
MA					
Корень 1	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Корень 2	1,4201	0,0000	1,4201	0,0000	
MA (сезонные)					
Корень 1	0,6297	-0,7770	1,0001	-0,1416	
Корень 2	0,6297	0,7770	1,0001	0,1416	

3-jadval: ARIMA modellarini baholash natijalari.

Модель 3: ARIMA, использованы наблюдения 2016:3-2024:4 (T = 34)					
Зависимая переменная: $(1-L)^2(1-L_s)^2 y$					
Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессииана					
	Коэффициент	Ст. ошибка	z	p-значение	
Phi_1	-0,583123	0,191118	-3,051	0,0023 ***	
Phi_2	-0,512347	0,185259	-2,766	0,0057 ***	
theta_1	-1,59579	0,263866	-6,048	<0,0001 ***	
theta_2	0,595789	0,226349	2,632	0,0085 ***	
Theta_1	-1,23318	0,396977	-3,106	0,0019 ***	
Theta_2	0,999992	0,566523	1,765	0,0775 *	
Среднее завис. перемен	-0,912339	Ст. откл. завис. перемен		69,58249	
Среднее инноваций	-0,505963	Ст. откл. инноваций		12,43811	
R-квадрат	0,953498	Исправ. R-квадрат		0,945195	
Лог. правдоподобие	-150,3017	Крит. Акаике		314,6034	
Крит. Шварца	325,2879	Крит. Хеннана-Куинна		318,2471	

		Действительная часть	Мнимая часть	Модуль	Частота
AR (сезонные)					
	Корень 1	-0,5691	-1,2759	1,3971	-0,3168
	Корень 2	-0,5691	1,2759	1,3971	0,3168
MA					
	Корень 1	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
	Корень 2	1,6784	0,0000	1,6784	0,0000
MA (сезонные)					
	Корень 1	0,6166	-0,7873	1,0000	-0,1443
	Корень 2	0,6166	0,7873	1,0000	0,1443

3-jadvaldan modelning umumiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

Диапазон, используемый для оценки модели: 2016:3 - 2024:4			
Стандартная ошибка регрессии = 12,4381 у расчетные остатки			
Year:Quarter	Real Values	Forecast Values	Difference
2021:1	129.539025	108.359563	21.179462
2021:2	150.510139	154.762693	-4.252554
2021:3	191.184969	196.600978	-5.416009
2021:4	180.276462	165.102526	15.173936
2022:1	110.701172	128.136000	-17.434828
2022:2	202.425043	171.769894	30.655149
2022:3	240.178556	236.126412	4.052144
2022:4	210.748902	213.686339	-2.937437
2023:1	146.395000	149.080899	-2.685899
2023:2	190.016000	205.430462	-15.414462
2023:3	221.015000	245.875789	-24.860789
2023:4	230.081000	230.410631	-0.329631
2024:1	163.962400	159.208594	4.753806
2024:2	218.518400	231.328988	-12.810588
2024:3	258.587550	268.536299	-9.948749
2024:4	271.495580	260.923518	10.572062

Статистика для оценки прогноза использовано наблюдений - 34
 Средняя ошибка (ME) -0,50596
 Корень из средней квадратичной ошибки (RMSE) 12,438
 Средняя абсолютная ошибка (MAE) 9,2297
 Средняя процентная ошибка (MPE) -0,93334
Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) 6,8556
 U-статистика Тейла (Theil's U) 0,32965

6-rasm MAPE bo'yicha ko'rsatkich.

Modelning barcha parametrlari Fisherning z mezoni bo'yicha ahamiyatli ekanligi 6-rasmdan ko'rinib turibdi. Shuningdek, tajribalarda modelning approksimatsiya xatoligini MAPE=6,86% ekanligi malum bo'ldi.

Bundan tashqari, (3) model qoldiqlarida avtokorrelatsiya kuzatilmadi. Shunday qilib, model iqtisodiy jarayonga mos, (3) modeldan foydalanib prognoz qiymatlar ishlab chiqamiz (6-rasm).

Kuz va qish fasllarida ayrim mamlakatlarda mehnat migrantlariga talab pasayishi, shuningdek, qishning sovuq ob-havosi ba'zi sohalardagi ish faoliyatini cheklanishiga olib keladi. Ushbu davrda vaqtinchalik ishga yollanish qisqarib, migrantlarning daromadlari pasayadi, bu esao'z navbatida xorijiy pul o'tkazmalari hajmining kamayishiga olib keladi. Diagrammadagi kuz va qish fasllarida xorijiy pul o'tkazmalari hajmining kamayishi bir qator mavsumiy omillar ta'sirida ro'y berishi mumkin.

Test natijalariga ko'ra birlik ildizi mavjudligi haqidagi nolinchii faraz har qanday ahamiyatlilik darajalarida qabul qilinadi, chunki p -ning qiymatlari o'zgarmasi test natijalariga ko'ra 0,99 ni va o'zgarmasi va trendli test natijalariga ko'ra esa 0,95 tashkil etmoqda. Bu esa har qanday ahamiyatlilik darajasidan katta. Shu sababli vaqtli qator statsionar emas degan xulosaga kelindi (7-rasm).

Расширенный тест Дики-Фуллера для d_y
тест. начиная с 12 лагов, критерий AIC
объем выборки 30

нулевая гипотеза единичного корня: $a = 1$

тест с константой

включая 12 лага(-ов) для $(1-L)d_y$

модель: $(1-L)y = b_0 + (a-1)*y(-1) + \dots + e$

оценка для $(a - 1)$: -2,79529

тестовая статистика: $\tau_c(1) = -1,2937$

асимпт. р-значение 0,6348

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e : 0,149

лаг для разностей: $F(12, 16) = 11,337 [0,0000]$

с константой и трендом

включая 10 лага(-ов) для $(1-L)d_y$

модель: $(1-L)y = b_0 + b_1*t + (a-1)*y(-1) + \dots + e$

оценка для $(a - 1)$: -8,4601

тестовая статистика: $\tau_{ct}(1) = -3,25446$

асимпт. р-значение 0,07402

коэф. автокорреляции 1-го порядка для e : -0,121

лаг для разностей: $F(10, 19) = 16,293 [0,0000]$

7-rasm.Vaqtli qatorning birinchi farqlari bo'yicha Dikky-Fyuller testi natijalari.

7-rasmga ko'ra test natijalari vaqtli qatorning birinchi farqlari statsionar emasligini ko'rsatmoqda, 2-farqqa o'tamiz lekin tekshirib ko'rmaymiz.

Modelni identifikatsiyalash. Ma'lumki, model turini tanlashda avtokorrelatsiya funksiyalari chizmasi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, undan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha tartiblarini aniqlash mumkin. Avtokorrelatsiya funksiyasi (ACF) va xususiy avtokorrelatsiya funksiyasi (PACF)ni taqqoslash orqali ARIMA modelining p va q parametrlari tanlanadi va model identifikatsiyalanadi. Har qanday statsionar avtoregressiya jarayoni uchun avtokorrelatsiya funksiyasi (ACF) eksponenta bo'yicha kamayib boradi. Xususiy avtokorrelatsiya funksiyasi (PACF) joriy va avvalgi k davrlar orasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlaydi va avtoregressiya jarayoni tartibini belgilaydi. (I.I. Ismagilov, Ye.I. Kadochnikova, 2018).

Shuni ham alohida e'tiborga olish kerakki, p va q parametrlarining qiymatlari kichik bo'lgan oddiy modelni tanlashga harakat qilish kerak (O.V. Kapitanova, 2016)

Vaqtli qatorning birinchi farqlari bo'yicha avtokorrelatsiya (ACF) va xususiy avtokorrelatsiya (PACF) funksiyalari korrelogrammasini ko'rib chiqamiz (8-rasm).

8-rasm. Vaqtli qatorning birinchi farqlari bo'yicha avtokorrelatsiya va xususiy avtokorrelatsiya funksiyalari korrelogrammasi.

8-rasmda ustunlar bilan avtokorrelatsiya va xususiy avtokorrelatsiya koeffitsientlari va gorizontal chiziqlar bilan 95% ishonch intervali chegaralari ko'rsatilgan. Undan ko'rinib turibdiki, avtokorrelatsiya funksiyasining koeffitsientlari sinusoida ko'rinishida asta-sekin nolga yaqinlashmoqda va xususiy avtokorrelatsiya funksiyasi chizmasida birinchi ahamiyatli koeffitsientdan so'ng birdan ahamiyatsiz lag kelgan, ya'ni uzilish mavjud. Bu ARIMA modelda $p = 0$ va $q = 1$ tartibga dalolat qiladi. Bundan tashqari vaqtli qatorning chizmasi (6-rasm) dan ko'rinib turibdiki, unda 4 choraklik mavsumiylik mavjud. Demak, korrelogramma avtoregressiya jarayoni uchun xos bo'lib, vaqtli qatorda mavsumiylik mavjudligini hisobga olish zarur. Bundan tashqari vaqtli qatorning ikkinchi tartibli farqlari stasionar ekanligi uning ikkinchi tartibli integratsiyalashgan ekanligini, ya'ni $d = 2$ ekanligini bildiradi.

Yuqoridagilarni kelib chiqib quyidagi modellarni sinovdan o'tkazish maqsadga muvofiq:

- ARIMA(0,2,2), (0,2,2)
- ARIMA(0,2,3), (0,2,2),4
- ARIMA(0,2,2), (2,2,2)4

9-rasm. Qoldiqlarning normal taqsimlanganligi testi gistogrammasi.

9-rasm natijalariga ko'ra qoldiqlar normal taqsimot qonuniga bo'ysunadi, chunki χ^2 ($p = 0,3436$) ehtimolligi 0,05 darajasidan katta.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, vaqtli qator uchun ARIMA(0,2,2)(2,2,2)4 model shakli adekvat hisoblanib, prognozlashda ushbu model shaklidan foydalanish mumkinligini bildiradi.

Prognozlash. Prognoz natijalari 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadvalda hududga jismoniy shaxslar tomonidan kiritilgan valyuta ko'rsatkichlari hajmining 2028 yilgacha bo'lgan prognozi (prediction), standart xatoliklar (std. error) va 95% ishonch intervali (95% interval) keltirilgan. Bu ko'rsatkichlar 10-rasmda yaqqol ko'rinib turibdi.

Year:Quarter	упрогнозирование	Ст. ошибка	95% доверительный Интервал (quyi)	95% доверительный Интервал (yuqori)
2025:1	170.385695	12.438106	146.007456	194.763934
2025:2	271.184030	13.415804	244.889538	297.478523
2025:3	303.601067	14.326948	275.520764	331.681369
2025:4	308.843252	15.183525	279.084091	338.602414
2026:1	211.776059	16.852705	178.745365	244.806754
2026:2	295.699497	17.872669	260.669710	330.729285
2026:3	323.153371	18.837500	286.232550	360.074191
2026:4	365.056045	19.755276	326.336415	403.775675
2027:1	263.356715	26.273981	211.860658	314.852772
2027:2	352.482597	28.312092	296.991916	407.973278
2027:3	385.334805	30.213052	326.118312	444.551297
2027:4	447.308184	32.001310	384.586769	510.029599

10-rasm. Surxondaryo viloyatida jismoniy shaxslar tomonidan xorijiy davlatlardan o'tkazilgan pul o'tkazmalari ko'rsatkichi hajmining 2028 yilgacha bo'lgan prognozi chizmasi.

10-rasmdan ko'rinib turibdiki, 2023-2028 yillarda xorijiy pul o'tkazmalari hajmida o'sish tendensiyasini ko'rish mumkin. Umuman, prognozlash natijalariga ko'ra 2024 yilda pul o'tkazmalari hajmi 912,564 mlrd. so'm, 2025 yilda esa 1054,014 mlrd. so'mni tashkil etishi kutilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotda 2014-yil 1-chorak 2024-yil 4-chorak oralig'ida Surxondaryo viloyatida jismoniy shaxslar tomonidan xorijiy pul o'tkazmalari hajmi ma'lumotlari tahlil qilindi. Prognozlash uchun bir xil turdagi ma'lumotlardan foydalanish maqsadida tanlamani 2024 yilning 4-choragidan boshlab cheklandi. Boks-Jenkins usulini qo'llagan holda mavsumiy integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha modeli qurildi. Tanlangan modellar bo'yicha qoldiqlar normal taqsimot qonuniga bo'ysunishi hamda qoldiqlarda avtokorrelyatsiya mavjudligi yoki mavjud emasligi tekshirildi. Shuningdek o'rtacha foizli nisbiy xatolik ko'rsatkichi bilan modellar aniqligi sifati baholandi. Natijada SARIMA(0,2,2)(2,2,2)4 modeli ushbu turdagi modellarga qo'yiladigan barcha talablarga javob berishi va adekvatligi aniqlandi.

Olingan model yordamida Surxondaryo viloyatida jismoniy shaxslar tomonidan xorijiy pul o'tkazmalari ko'rsatkichi 2028-yilga qadar prognoz qilindi. Unga ko'ra 2025 yilda pul o'tkazmalari hajmi 1054,014 mlrd. so'm, 2026-yilda esa 1195,684 mlrd. so'm, 2027-yilda esa 1448,48 mlrd. so'm ni tashkil etishi kutilmoqda.

Taklif sifatida - Xorijiy pul o'tkazmalarining samaradorligini oshirish uchun:

Migrantlar ko'p ishlaydigan xorijiy davlatlar bilan pul o'tkazmalari bo'yicha qulay sharoitlar yaratish bo'yicha kelishuvlarni mustahkamlash.

O'tkazmalar oqimini tahlil qilish va samaradorligini oshirish uchun markazlashtirilgan monitoring tizimini ishlab chiqish

Xalqaro to'lov tizimlarini takomillashtirish zarurdir, boisi to'lov tizimlari va xizmatlarining ishonchligi va tezligini oshirish orqali amalga oshirilayotgan pul o'tkazmalarining xarajatlarini kamaytirishga erishish mumkin.

Raqamli bank xizmatlarini joriy etish talab etiladi, sababi mobil to'lovlar va raqamli bank tizimlarining rivojlanishi orqali xalqaro pul o'tkazmalarini raqamlashtirishga va ularni yanada ishonchligini oshirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.04.2024 yildagi "Mehnat migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish hamda xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-59-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6868721>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.10.2024-yildagi «Migratsiya jarayonlarini boshqarish tizimini isloh qilish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-162-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-7170458?ONDATE=24.10.2024%2001>

3. "Jismoniy shaxslarning valyuta operatsiyalari bo'yicha qisqacha sharh" Markaziy bankning 2024-yil yanvar-dekabr oylari bo'yicha hisobotidan. cbu.uz
4. Ismagilov I.I., Kadochnikova Ye.I. Gretl muhitida maxsus ekonometrika modellari / rus tilidan B.E.Turayev tarjimasi - Termiz: Nashriyot, 2024. – 114 b.
5. Hein de Haas. Remittances, Migration and Social Development. №34 oktabr. 2007.
6. Hein de Haas. Remittances, Migration and Social Development. №34 oktabr. 2007.
7. H.Richard, Jr. Adamslar. International Migration, Remittances, and Poverty in Developing Countries December 2003.
8. Zaripova M.D. Yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatining statistik tahlili va prognozlashtirish-"Yashil iqtisodiyot varaqiyot" №11 son noyabr,2024 yil (892-901 b.).
9. Turayev B. E., Xatamov O. Q. ARIMA modeli yordamida qurilish ishlari hajmini prognoz qilish (Surxondaryo viloyatida misolida). "UzBridge" elektron jurnali, 2021-yil 1-son, 74–84-betlar.
10. Xatamov N. O. "Surxondaryo viloyati iqtisodiyotiga kiritilgan xorijiy investitsiyalar prognozi" <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GE>
11. <https://stat.uz/uz/>
12. <https://cbu.uz/oz/>
13. <https://www.lex.uz/uz/>
14. <https://migration.uz/>
15. <https://gov.uz/oz/bv>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>